

MAGNIT MAYDONI. BIO-SAVAR-LAPLAS QONUNI VA UNING TADBIQLARI

Yavkachova Zulhumor Abdurasilovna
Asqaraliyev Birodar Muxamadali o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885067>

Annotasiya. Biz elektr zaryadini o'rab turgan elektr maydon tushunchasi qanchalik foydali ekanligini ko'rgan edik. Xuddi shunga o'xshab, magnit atrofida xam magnit maydon mavjudligi xakidagi tasavvur o'rinli. Bir magnitning ikkinchisiga ta'sir kuchini bir magnit bilan ikkinchi magnitning magnit maydoni o'zaro ta'siri natijasi sifatida qarasa bo'ladi.

Tayanch so'z va iboralar: Elektromagnetizm, elektromagnit hodisalar, magnit maydoni, magnit induksiyasi vektori, tokli berk kontur, Bio-Savar-Laplas qonuni, parallel toklar.

O'zingiz ko'rganingizdek magnitlar o'zlariga temirdan yasalgan buyumlarni tortadilar. Istalgan magnit hox u to'g'ri turtburchak yoxud taqa shaklida bulishidan qat'iy nazar, uning ikkita qutbi bo'ladi. Agar to'g'ri to'rtburchakli magnitni o'rtasidan o'q o'tkzask va u o'k atrofida erkin aylansa, uning bitta uchi doim shimolni kursatadi. Bu fakt kachon topilganini bilmadimku, lekin xitoyliklar buni o'n birinchi asrda balki avvalroq buni navigatsiyada qullashgan.

1-rasm

Albatta kompasning ishlashi xam shu prinsipga asoslangan. Kompas strelkasi - bu oddiygina magnit bo'lib, uning og'irlik markaziga tayanch qo'yilgan va u erkin aylana oladi. Erkin osilib turgan magnitning shimolga qaragan qutbi magnitning shimoliy qutbi (N) deyiladi. Qarama qarshi qutb esa janubga qaragan bo'lib, u janubiy qutb (S) deyiladi.

Ma'lumki, agar ikkita magnitni bir biriga yaqinlashtirsak ular orasida kuch paydo bo'ladi. Magnitlar bir biri bilan yo tortishadi, yoki itarishadi; ularning ta'sirlashuvi xattoki ular bir biriga tegmasa xam kuzatilaveradi. Agar bir magnitning shimoliy qutbiga ikkinchi magnitning shimoliy qutbini

yaqinlashtirsak, ular itarishadilar; xuddi shu xol ular janubiy qutblari yaqinlashtirilsa xam kuzatiladi. Ammo, agar bir magnitning shimoliy qutbini ikkinchisining janubiy qutbiga yaqinlashtirsak, tortishish paydo bo'ladi. Bu elektr zaryadlari ta'sirlashishini eslatadi: bir xil qutblar itarishadi, xar xil qutblar tortishadi. Biroq magnit qutblarini elektr zaryadlari bilan adashtirmaslik lozim: bular umuman boshqa boshqa narsalar.

Magnitlarning bir xil qutblari itarishadi, xar xil qutblar tortishadi. Kuchli magnit xossalar fakat temir va boshka bir nechta moddalarda kuzatiladi, masalan kobalt, nikel, gadoliny. Bu moddalar ferromagnit deyiladi (lotinchadan ferrum - temir). qolgan boshka moddalar xam magnit xususiyatlariga ega, ammo ular shu darajada zaifki, ularni sezgir asboblar bilan aniklash mumkin.

2-rasm

Biz elektr zaryadini o'rab turgan elektr maydon tushunchasi qanchalik foydali ekanligini ko'rgan edik. Xuddi shunga o'xshab, magnit atrofida xam magnit maydon mavjudligi xakidagi tasavvur o'rinli. Bir magnitning ikkinchisiga ta'sir kuchini bir magnit bilan ikkinchi magnitning magnit maydoni o'zaro ta'siri natijasi sifatida qarasa bo'ladi. Xuddi elektr maydoni kuch chiziklarini tasvirlaganimizdek, magnit maydoni kuch chiziqlarini xam tasvirlasak bo'ladi. Elektr maydonidagidek, ular kuyidagicha o'tkaziladi.

- 1) Magnit maydoni xar bir nuqtada kuch chizig'iga urinma bo'yicha yo'nalgan va
- 2) Yuza birligiga to'g'ri keluvchi chiziklar soni magnit maydon qiymatiga proporsional.

Magnit maydon yo'nalishini aniqlash uchun, shu nuqtaga magnit strelkasi kiritiladi va uning shimoliy qutbi qaragan taraf magnit maydon yo'nalishiga mos keladi. 3-rasmda esa xuddi shu usulda chizilgan magnit maydon kuch chiziqlari ko'rsatilgan. Bizning ta'rifga mos ravishda kuch chiziqlar magnitning shimoliy qutbidan janubiy qutbiga yo'nalganligiga e'tibor bering.

(a)

(b)

3-rasm.

Ixtiyoriy nuqtada magnit maydonni yo'nalishi yukorida aytilganidek aniklanadigan B vektor sifatida aniqlash mumkin. B kattalikni magnit strelkasi magnit kuch chiziklari bo'yicha joylashmaganda unga ta'sir kiluvchi aylanma momenti orkali aniklasa bo'ladi. Moment kanchalik kata bo'lsa magnit maydoni shunchalik kuchli bo'ladi.

Xozircha biz fakat shu (unchalik to'g'ri bo'lmagan) ta'rifdan foydalanamiz; aniqroq ta'rif keyingi bo'limlarda beriladi. B vektorni oddiygina "magnit maydon" deb emas, "magnit oqim zichligi" yoki magnit induksiyasi deb atash afzalroq.

DOIMIY MAGNIT MAYDON. Eng oddiy magnit maydon bu doimiy--- bir nuqtadan boshkasiga utganda yunalishi va kiymati uzgarmaydi. Katta yuza buylab mukammal yagona magnit maydonni yaratish oson emas. Magnitning ikki yassi parallel kutb bulaklari urtasidagi maydon deyarli doimiydir agar kutb maydoni yuzlari ularning orasidagi farkdan etarli darajada katta bulsa. Chekkalarida, maydon nimanidir chegaralaydi; magnit maydon chiziqlari parallel va doimiy emas. Parallel maydon chiziklari intervalning markaziy mintaqasida shuni joiz etadiki, maydon chekkalarga yakin bulmagan nuqtalardagina doimiydir, xuddi ikki parallel plitalar orasidagi elektr maydon

(a)

(b)

(c)

(d)

kabi.

4 rasm (a) Tok-tashuvchi simning oldida kompass strelkasining magnit maydonning yunalishini va mavjudligini kursatgan xoldaog'ishi. (b) Temir kipiklarini tok-tashuvchi simning oldida xosil bulgan magnit maydon chiziklari

yunalishi buylab xarakatlanishi. (s) Simdagi elektr toki buylab yunaltirilgan magnit maydon chiziklari tasviri. (d) Magnit maydon yunalishini eslash uchun ung kul koidasi: kachonki bosh barmok tok yunalishini kursatganda, sim buylab bukilgan panjalar magnit maydon yunalishini aks etadi (Bmagnit maydon belgisi).

ELEKTR TOKINING MAGNIT MAYDONNI

18-asr davomida kuplab olimlar elektr va magnetizm orasidagi bogliklikni topishga astoydil kirishishdi. Xarakatsiz elektr zaryadi va magnit orasida xech kanaka bogliklik yukligi kursatilib utilgan. 1820-yilga kelib, Xans Kristian Ersted (1777-1851) shuni aniqladiki, agar elektr toki tashiydigan simning oldiga kompasni joylashtirsak uning (kompas) strelkasida og'ishi kuzatiladi. Bilishimiz bo'yicha kompas strelkasi magnit maydon tufayli harakatlanadi. Shunday kilib, Erstedning tajribasi elektr tokining magnit maydon xosil qilishini yaqqol ko'rsatdi. U elektr va magnetizm orasidagi boglanishni aniqladi.

Tok tashuvchi to'g'ri sim kesimining oldida joylashgan kompas strelkasi kuch ta'siri ostida buladi, strelka sim buylab xosil qilingan aylanaga urinma sifatida joylashadi, 4a rasm. Shuning uchun xam, to'g'ri simdagi tok orqali mavjud bulgan magnit maydon chiziqlari aylana shaklida bo'ladi (sim markazda bulgan xolatda), 4-b va 4c rasmlar. Bu chiziqlarning yunalishi kompaslarning shimoliy qutblari orkali aniklanadi, 4a rasm. Bu holatda magnit maydon chiziqlarini yunalishini eslab qolish uchun oddiy usul bor. Bu usul o'ng qo'l qoidasi deyiladi: o'ng qo'l bilan simni kattik ushlab turib, bosh barmokni musbat tok yunalishi buylab xarakatlantiring, shunda sizning qolgan panjalarinigiz sim buylab magnit maydon yunalishini beradi, 4d.

Tok tashuvchi sim orkali vujudga kelgan magnit maydon chiziklari xalka buylab turli joylarga kompasni joylashtirish orkali aniklanishi mumkin. Yana o'ng qo'l koidasi ishlatiladi, 4-rasmdagidek. Doimiy maydondan farkli ularok, 4 va 5-rasmlarda kursatilgan magnit maydonlar doimiy emas-maydonlaryunalishi va qiymatiga ko'ra turli xollarda turlichadir.

O'NG QO'L QOIDASI-1: Magnit maydon yunalishi elektr toki orkali vujudga keladi.

Tugri sim sizning yunalishingiz buyicha tok tashiydi. Simni uragan magnit maydon chiziklari qanday yunalishda buladi?

5-rasm: Sim xalka buylab magnit maydon chiziklari

6-rasm: Sim aylanasidagi tokka nisbatan magnit maydon yunalishini aniklash uchun ung kul koidasi.

Foydalanilgan chet el adabiyoti:

1. Douglas C, Giancoli. "PHYSICS". PRINCIPLES WITH APPLICATIONS. Pearson. 2014, 560, 561, 562, 563, 574-betlar.
2. Islam, M., Husenovich, A. F., & Juraevna, K. N. (2023). Curved Lines and Surfaces, their Production. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 3(4), 128-132.
3. Islomovna, M. F. (2023). Methods of Fastening the Elements of the Node. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 3(3), 40-44.
4. Mamurova, F. I., & oglu Amirkulov, A. F. (2021). COORDINATE AND HEIGHT SYSTEMS USED IN GEODESY. Conferencious Online, 19-20.
5. Islamovna, M. F. (2023, May). REFORMS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 190-194).

